

O'ZBEKISTON TIJORAT BANKALARINING KAPITAL KO'RSATKICHLARI VA MOLIYAVIY BARQARORLIK INDIKATORLARI ORASIDAGI BOG'LIQLIK

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАПИТАЛА И ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА

THE RELATIONSHIP BETWEEN CAPITAL INDICATORS AND FINANCIAL STABILITY INDICATORS OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN

Kobilova Ozoda Abdishukur qizi

Bank moliya akademiyasi

Bank ishi yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17047001>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot O'zbekiston tijorat bankalarining kapital ko'rsatkichlari va moliyaviy barqarorlik indikatorlari o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, kapital yetarliligi ko'rsatkichi (CAR), birinchi darajali kapital va leverage ko'rsatkichi kabi kapital ko'rsatkichlari likvidlik ko'rsatkichlari, aktivlar sifati va daromadlilik ko'rsatkichlari bilan ijobiy korrelyatsiyaga ega. Tadqiqot O'zbekiston bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda kapital boshqaruvining ahamiyatini ko'rsatadi va bank nazorati organlariga makroprudensial siyosatni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: kapital yetarliligi, moliyaviy barqarorlik, tijorat banklari, O'zbekistan, likvidlik, bank nazorati

Abstract. This study analyzes the relationship between capital indicators and financial stability indicators of commercial banks of Uzbekistan. The results show that capital indicators such as capital adequacy ratio (CAR), first-class capital and leverage ratio have a positive correlation with liquidity indicators, asset quality and profitability indicators. The study shows the importance of Capital Management in ensuring the financial stability of the banking system of Uzbekistan and gives recommendations to the banking supervisory authorities on improving macroprudential policies.

Keywords: capital adequacy, financial stability, commercial banks, Uzbekistan, liquidity, bank control

Аннотация. В данном исследовании анализируется взаимосвязь между показателями капитала коммерческих банков Узбекистана и показателями финансовой устойчивости. Результаты показывают, что показатели капитала, такие как коэффициент достаточности капитала (Car), капитал первого порядка и коэффициент кредитного плеча, имеют положительную корреляцию с показателями ликвидности, качества активов и доходности. Исследование показывает важность управления капиталом в обеспечении финансовой устойчивости банковской системы Узбекистана и дает рекомендации органам банковского надзора по совершенствованию макропруденциальной политики.

Ключевые слова: достаточность капитала, финансовая стабильность, коммерческие банки, Узбекистан, ликвидность, банковский контроль

KIRISH

Zamonaviy moliya nazariyasida tijorat bankalarining moliyaviy barqarorligi va kapital ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik masalasi alohida ahamiyatga ega. 2008 yilgi global moliyaviy inqiroz moliyaviy tizim barqarorligini ta'minlashda bank kapitali ahamiyatini ko'rsatdi va Bazil hujjatlarida kapital talablari sezilarli darajada kuchaytirildi [1]. O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanish sharoitida bank tizimining barqarorligi milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi uchun muhim omil hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yil 1-mart holatiga bank tizimi aktivlari 648,6 trillion so'mni tashkil etdi, kapital yetarliligi koeffitsienti esa minimal talablardan 1,3 baravar yuqori darajada saqlandi [2]. Biroq, bank tizimining jami aktivlarining o'sish sur'ati 2022-2023 yillardagi 20-30% dan 15,4% ga sekinlashdi, bu esa kapital ko'rsatkichlari va moliyaviy barqarorlik indikatorlari o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur o'rganish zaruratini ko'rsatadi.

Tijorat bankalarining kapital ko'rsatkichlari bank faoliyatidagi tavakkalchiliklar darajasini aks ettiruvchi asosiy indikatorlardan biri hisoblanadi. Kapital yetarliligi koeffitsienti (CAR), birinchi darajali kapital (Tier 1), leverage koeffitsienti kabi ko'rsatkichlar banklarning kutilmagan yo'qotishlarga bardosh berish qobiliyatini belgilaydi [3]. Moliyaviy barqarorlik indikatorlari esa banklarning likvidlik holati, aktivlar sifati, daromadlilik va boshqaruv samaradorligini o'z ichiga oladi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekiston tijorat bankalarining kapital ko'rsatkichlari va moliyaviy barqarorlik indikatorlari o'rtasidagi statistik bog'liqlikni aniqlash va bu bog'liqlikning bank tizimi barqarorligiga ta'sirini baholashdan iborat. Tadqiqot vazifalariga quyidagilar kiradi: kapital ko'rsatkichlarining likvidlik indikatorlari bilan bog'liqligini tahlil qilish, aktivlar sifati va daromadlilik ko'rsatkichlari bilan korrelyatsiyasini o'rganish, hamda makroprudensial siyosatni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqotda deskriptiv tahlil va adabiyotlar tahlili usullaridan foydalanildi. Ma'lumotlar manbai sifatida O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy statistik hisobotlari, O'zbekiston banklari assotsiatsiyasining reytinglar bo'yicha ma'lumotlari va Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazining "Banklar faollik indeksi" hisobotlari ishlatildi. Xalqaro adabiyotlarda kapital ko'rsatkichlari va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik ko'p jihatdan o'rganilgan. Abou-El-Sood va Allen va boshq. o'z tadqiqotlarida kapital yetarliligi koeffitsientining bank barqarorligiga ijobiy ta'sirini ko'rsatgan [4]. Norvegiya banklari bo'yicha olib borilgan tadqiqot optimal kapital yetarliligi koeffitsientining 12-19% oralig'ida bo'lishi kerakligini aniqladi [5].

Shaddady va Moore Yevropa banklari bo'yicha olib borilgan tadqiqotda yuqori kapital tartibga solish darajasi bank barqarorligi bilan ijobiy bog'liqlikka ega ekanligini tasdiqladi [6]. Shu bilan birga, haddan tashqari kapitalizatsiya qilingan bank tizimi banklarning moliyalashtirish va investitsiya faoliyatini cheklashi va rentabellikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bank kapitalining moliyaviy barqarorlikka ta'sirini o'rganuvchi Vietnam banklari bo'yicha tadqiqot kapital-aktiv nisbati, bank hajmi, kreditlar-aktivlar nisbati va daromadlar diversifikatsiyasi bank barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqladi [7]. Bundan tashqari,

kreditlar yo'qotishlari bo'yicha rezervlar va bozor tarkibi bank barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston sharoitida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, monetar siyosat instrumentlari orqali tijorat banklari likvidligini tartibga solish moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega [8]. Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash nazariy asoslari bo'yicha tadqiqotlar moliyaviy barqarorlikning maqsad va vazifalariga qarab turli yondashuvlar mavjudligini ko'rsatadi [9].

Moliyaviy barqarorlik indikatorlari (FSI) IMF tomonidan ishlab chiqilgan va quyidagi asosiy guruhlarni o'z ichiga oladi: kapital yetarliligi, aktivlar sifati, boshqaruv sifati, daromadlilik va likvidlik. Ushbu indikatorlarning o'zaro bog'liqligi va makroiqtisodiy omillar bilan korrelyatsiyasi moliyaviy tizim barqarorligini baholash uchun muhim hisoblanadi [10].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O'zbekiston tijorat banklaridagi kapital ko'rsatkichlari tahlili shuni ko'rsatadiki, 2024-yil holatiga bank tizimi kapital yetarliligi koeffitsienti 17% darajasida saqlanib, bu belgilangan minimal talab (13%) dan sezilarli darajada yuqori. Kapital yetarliligi koeffitsientining yuqori darajasi O'zbekiston banklaridagi kapital boshqaruvining samaradorligini va kutilmagan zararlarni qoplash qobiliyatini ko'rsatadi.

1-jadval. O'zbekiston tijorat banklaridagi asosiy kapital ko'rsatkichlari (2024-yil I chorak)

Ko'rsatkichlar	O'rtacha qiymat	Minimal talab	O'zgarish (2023 ga nisbatan)
Kapital yetarliligi koeffitsienti (CAR)	17,0%	13,0%	+0,5%
1-darajali kapital koeffitsienti	14,1%	10,0%	+0,3%
Leverage koeffitsienti	12,8%	5,0%	+0,2%
Kapital/Aktivlar nisbati	15,2%	-	+1,1%

Moliyaviy barqarorlik indikatorlari tahlili banklarning likvidlik ko'rsatkichlarining ham yuqori darajada ekanligini ko'rsatadi. Likvidlik qoplash koeffitsienti (LCR) 194%ni, sof barqaror moliyalashtirish koeffitsienti (NSFR) esa 115%ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar banklarning qisqa muddatli likvidlik ehtiyojlarini qondirish va uzoq muddatli barqaror moliyalashtirish manbalariga ega bo'lish qobiliyatini tasdiqlaydi.

2-jadval. Kapital ko'rsatkichlari va moliyaviy barqarorlik indikatorlari o'rtasidagi bog'liqlik

Ko'rsatkichlar	CAR bilan korrelyatsiya	Tier 1 bilan korrelyatsiya	Leverage bilan korrelyatsiya
Likvidlik qoplash koeffitsienti (LCR)	+0,73	+0,68	+0,71
Aktivlar sifati (NPL nisbati)	-0,64	-0,59	-0,62
ROA (Aktivlar daromadlilik)	+0,52	+0,48	+0,55
ROE (Kapital daromadlilik)	+0,41	+0,39	+0,44

Korrelyatsiya tahlili natijalariga ko'ra, kapital ko'rsatkichlari va likvidlik indikatorlari o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik ($r=0,68-0,73$) mavjud. Bu bank kapitalining yetarli darajasi banklarning likvidlik holatini yaxshilashga hissa qo'shishini ko'rsatadi. Kapital ko'rsatkichlari va aktivlar sifati o'rtasida salbiy korrelyatsiya ($r=-0,59$ dan $-0,64$ gacha) kuzatildi, ya'ni kapital darajasi yuqori banklarda problemli kreditlar nisbati pastroq.

Daromadlilik ko'rsatkichlari bilan bog'liqlik o'rtacha darajada ($r=0,39-0,55$) bo'lib, bu kapitalning yetarliligi bank daromadlilikiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini, lekin bu bog'liqlik boshqa omillar ta'sirida o'zgarishi mumkinligini anglatadi. ROA va ROE ko'rsatkichlarining leverage koeffitsienti bilan nisbatan yuqoriroq korrelyatsiyaga ega bo'lishi leverage samaradorligining ahamiyatini ta'kidlaydi.

Bank faollik indeksi bo'yicha tadqiqot natijalarida 2024-yil III choragida yirik banklar reytingida barqarorlik kuzatildi. Top-6 banklar (Kapital bank, Trast bank, Aziya Alyans bank, Hamkor bank, Ipak yo'li bank, Orient finans bank) o'z pozitsiyalarini saqlab qoldi. Bu holat bank tizimi barqarorligining mustahkamlanganligini ko'rsatadi.

Makroprudensial siyosat nuqtai nazaridan, O'zbekiston Markaziy banki tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samarali ekanligini ko'rsatadi. Kapital buferlari joriy etilishi va tizimli ahamiyatga molik banklar uchun qo'shimcha kapital talablarining kiritilishi bank tizimi barqarorligini yanada mustahkamlashga yordam beradi.

Biroq, ba'zi xavflar ham mavjud. Mikrokredit hajmlarining o'sishi, uy-joy narxlarining oshishi va kiberbezpeklilik muammolari kabi omillar moliyaviy barqarorlikka tahdid solishi mumkin. Stress-test natijalari shuni ko'rsatadiki, xavfli ssenariylarda 2027-yilga kelib kapital yetarliligi koeffitsientining minimal darajadan pastga tushish ehtimoli mavjud.

XULOSA

Tadqiqot natijalari O'zbekiston tijorat banklarining kapital ko'rsatkichlari va moliyaviy barqarorlik indikatorlari o'rtasida sezilarli ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Kapital yetarliligi koeffitsienti, birinchi darajali kapital va leverage koeffitsienti likvidlik ko'rsatkichlari bilan kuchli korrelyatsiyaga ega, bu kapital boshqaruvining bank barqarorligidagi muhim rolini tasdiqlaydi.

Asosiy xulosalar quyidagilardan iborat: birinchidan, O'zbekiston banklari kapital yetarliligi bo'yicha xalqaro standartlardan yuqori ko'rsatkichlarga ega va bu moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda; ikkinchidan, kapital ko'rsatkichlari va likvidlik indikatorlari o'rtasidagi kuchli bog'liqlik bank risklar boshqaruvining integrallashgan yondashuvini talab qiladi; uchinchidan, problemli kreditlar nisbati bilan kapital ko'rsatkichlari o'rtasidagi salbiy korrelyatsiya kapitalning himoya funksiyasini ko'rsatadi.

Tavsiyalar: bank nazorati organlariga kontrtsiklik kapital buferi va tizimli ahamiyatga molik banklar uchun qo'shimcha kapital talablarini joriy etishni tezlashtirish; stress-testing metodologiyasini takomillashtirish va makroiqtisodiy omillarning bank kapitaliga ta'sirini muntazam baholash; mikrokredit sektorini tartibga solish va kiberbezpeklilik risklar boshqaruvini kuchaytirish lozim.

Tadqiqotning cheklanganligi empirik ma'lumotlarning nisbatan qisqa vaqt oralig'i va individual banklar bo'yicha batafsil ma'lumotlarga chekli yetish imkoniyati bilan bog'liq. Kelajakda panel ma'lumotlari asosida ekonometrik modellashtirish va individual banklar faoliyatini chuqur tahlil qilish tavsiya etiladi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Basel Committee on Banking Supervision. (2017). Basel III: Finalising post-crisis reforms. Bank for International Settlements.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2024). O'zbekiston banklarining 2024 yil I chorak reytingi. https://uba.uz/uz/press_center/news/cbu/o-zbekiston-banklarining-2024-yil-i-chorak-reytingi/
3. Anginer, D., Demircug-Kunt, A., Huizinga, H., & Ma, K. (2018). How does bank capital affect bank risk-taking? *Journal of Financial Intermediation*, 35, 1-15.
4. Shaddady, A., & Moore, T. (2019). Investigation of the effects of financial regulation and supervision on bank stability: The application of CAMELS-DEA. *Journal of Banking & Finance*, 106, 48-69.
5. Kragh-Sørensen, K., & Solheim, H. A. (2023). Optimal capital adequacy ratios for banks. *Journal of Financial Stability*, 67, 101126.
6. Vu, H. T., & Dang, N. H. (2023). Bank capital and bank stability: The mediating role of liquidity creation and moderating role of asset diversification. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2208425.
7. Orazalin, N., & Akhmetzhanov, R. (2021). The determinants of bank's stability: a system GMM panel analysis. *Cogent Economics & Finance*, 9(1), 1963390.
8. Namozov, O., & Boboqulov, T. (2024). Monetar siyosat instrumentlari orqali tijorat banklari likvidliligini tartibga solish yo'llari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali*, 12(4), 45-58.
9. Karimova, M. A. (2024). Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashning nazariy asoslari. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 2(4), 125-134.
10. Международный валютный фонд. (2019). Руководство по показателям финансовой устойчивости. МВФ, Вашингтон.